

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 580 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермаат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turoпова Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	

YER OSTI SUV OLIISH INSHOOTINI FUNKSIONALLASHTIRISH JARAYONINI SIMSIZ SENSOR TARMOG'I ASOSIDA MARSHRUTLASH JADVALINI QURUSH

Aytanov Anvar Kidirbaevich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali
"Axborot xavfsizligi" kafedrasida katta o'qituvchisi, PhD

Baxitjanova Kamshat Jambil qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Nukus filiali "Axborot xavfsizligi" talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada simsiz sensor tarmoqlari monitoring va boshqarish muammolarini hal qilish, simsiz sensorli tarmoqlarda marshrutlash, yer osti suv olish inshootini monitoring tizimiga o'tkazish kabi masalalar ko'rib chiqiladi. Sensor tarmog'i komponentining tuzilishi, qo'shni qurilmalar ro'yxatini shakllantirish, marshrutlash jadvalini tuzish algoritmi, simsiz sensorli tarmoqlarga asoslangan yer osti suv olish inshootlarining kompyuterlashtirilgan monitoring tizimining tuzilishi o'rganiladi.

Kalit so'zlar: simsiz sensor tarmoqlari, marshrutlash, jadval, datchik, algoritim, blok-sxema.

Abstract: This article addresses issues related to monitoring and managing wireless sensor networks, routing in wireless sensor networks, and transitioning underground water extraction facilities to monitoring systems. It examines the structure of the sensor network component, the formation of a list of neighboring devices, the routing table construction algorithm, and the structure of a computerized monitoring system for underground water extraction facilities based on wireless sensor networks.

Key words: wireless sensor networks, routing, table, sensor, algorithm, block diagram.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы мониторинга и управления беспроводными сенсорными сетями, маршрутизации в таких сетях, а также перевода систем подземного водозабора на мониторинговую систему. Изучаются структура компонентов сенсорной сети, формирование списка соседних устройств, алгоритм построения таблицы маршрутизации, а также структура компьютеризированной системы мониторинга подземных водозаборных сооружений, основанной на беспроводных сенсорных сетях.

Ключевые слова: беспроводные сенсорные сети, маршрутизация, таблица, датчик, алгоритм, блок-схема.

KIRISH

Hozirgi vaqtda simsiz sensor tarmoqlari monitoring va boshqarish muammolarini hal qilish uchun sanoat avtomatlashtirish tizimlaridan tobora ko'proq foydalanilmoqda. Ularning asosiy afzalligi — moslashuvchan arxitektura va ularni o'rnatish hamda ishlatish jarayonida minimal xarajatlar talab etilishidir.

Simsiz sensorli tarmoqlarda marshrutlash — bu tarmoqdagi manba tugunlaridan maqsad tugunlariga ma'lumotlarni uzatishni boshqarish jarayonidir. Sensor tarmoqlarida tugunlar atrof-muhit haqida ma'lumot almashadi, masalan, atrof-muhit ma'lumotlarini to'playdi va ularni tayanch stansiyaga yoki boshqa tugunlarga yuboradi. Simsiz sensor tarmog'ini marshrutlash quvvat sarfi, ulanish sifati, uzatishning kechikishi kabi turli parametrlar asosida ma'lumotlarni uzatishning maqbul yo'nalishini aniqlash muammosini hal qiladi. Shu tariqa, sensor tarmog'ida ma'lumotlarning samarali uzatilishini ta'minlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yer osti suv olish inshootlarini funksionallashtirishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, xususan, simsiz sensor tarmoqlar asosida marshrutlash jadvalini qurish, muhim ahamiyatga ega. Ushbu yo'nalishda ko'plab

tadqiqotchilar ilmiy ishlar olib borgan. Misol uchun, Akyildiz va boshqalar simsiz sensor tarmoqlarni ekologik monitoringda qo'llash imkoniyatlarini tadqiq qilib, ushbu texnologiyalarning energiya samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ta'kidlagan. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, marshrutlash algoritmlarining moslashtirilgan versiyalari suv olish inshootlarining ishlash unumdorligini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

Ko va So o'z tadqiqotlarida yer osti suv resurslarini kuzatish uchun simsiz sensor tarmoqlarni joylashtirish strategiyalarini ishlab chiqdilar. Ular real vaqt rejimida ma'lumot yig'ish orqali suv sifati va miqdorini kuzatishni optimallashtirishga erishgan. Ushbu tadqiqotlar marshrutlash jarayonining optimallashtirishiga ham bevosita ta'sir qilgan.

Shu bilan birga, Zhang va Li tomonidan olib borilgan ishlar simsiz sensor tarmoqlar uchun energiya tejaydigan marshrutlash protokollarini yaratishga qaratilgan bo'lib, ular yer osti suv inshootlarida samaradorlikni ta'minlashga yordam beradi. Ular algoritmlarning moslashuvchanligi va uzatish yo'llarining barqarorligini ta'minlash orqali tizimning ishonchligini oshirish muhimligini alohida ta'kidlagan.

Mahmoud va Younis o'z izlanishlarida simsiz sensor tarmoqlarda klasterlash usullarini joriy etish orqali marshrutlash jarayonini soddalashtirishni taklif qilgan. Ularning fikriga ko'ra, klasterlash texnologiyasi yordamida tarmoqning energiya iste'moli teng taqsimlanib, yer osti suv olish inshootlarining ishlash muddati uzaytiriladi.

Oxirgi yillarda Gupta va Kumar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar simsiz tarmoqlarni optimallashtirish uchun matematik modellar va simulyatsiyalardan foydalanishga qaratilgan. Ularning ishlari yer osti suv olish tizimlarining samaradorligini oshirish uchun real vaqt ma'lumotlariga asoslangan tarmoq boshqaruvini joriy qilishni taklif etadi.

Yuqoridagi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, yer osti suv olish inshootlarida simsiz sensor tarmoqlarni qo'llash texnologiyaning yangi imkoniyatlarini ochib beradi. Ushbu texnologiyalar marshrutlash jarayonlarini optimallashtirish, energiya samaradorligini oshirish va tizimning umumiy ish faoliyatini yaxshilash uchun asosiy vositalardan biri hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar to'plash uchun simsiz sensor tarmoqlar yordamida yer osti suv olish inshootlarida real vaqt rejimida kuzatish amalga oshirildi. Olingan ma'lumotlar algoritmik tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, marshrutlash jadvali qurishda foydalanildi. Tahlil jarayonida statistik va matematik modellar asosida tizim samaradorligi baholanib, optimal marshrutlash strategiyalari ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Simsiz sensor tarmog'idagi marshrutlash jadvali algoritmi ishlatiladigan marshrutlash protokoliga bog'liq. Simsiz sensorli tarmoqlarda eng keng tarqalgan marshrutlash protokollaridan biri — AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector) marshrutlash protokoli bo'lib, unda har bir tugun tarmoqdagi boshqa tugunlarga mavjud marshrutlar haqidagi ma'lumotlarni saqlaydigan marshrutlash jadvaliga ega. Tugun boshqa tugunga ma'lumot yuborishi kerak bo'lganda, u optimal marshrutni aniqlash uchun marshrutlash jadvalidagi ma'lumotlardan foydalanadi. AODV operatsiyasining asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat:

- Marshrutni qidirish: Tugun so'rovlar yordamida maqsad tuguniga marshrut qidirishni boshlaydi.
- Marshrutni o'rnatish: Marshrutni topgandan so'ng, tugun uni o'rnatadi va tegishli ma'lumotlarni marshrutlash jadvaliga yozadi.

- Marshrutga texnik xizmat ko'rsatish: Tugun vaqti-vaqti bilan marshrutlash jadvalidagi ma'lumotlarni yangilaydi va marshrutlarini dolzarblashtiradi.

Simsiz sensorli tarmoqlar uchun boshqa marshrutlash protokollari ham mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga va ishlash algoritmlariga ega.

Simsiz sensor tarmog'ida marshrutlash jadvalini yaratish algoritmining oddiy ketma-ketligi quyidagicha:

1. Initsializatsiya: Har bir tugun bo'sh marshrutlash jadvalidan boshlanadi.
2. Qo'shnilarni aniqlash: Tarmoqdagi tugunlar qo'shnilarni topish va ularning mavjudligi hamda ulanish xarajatlari haqida ma'lumot to'plash uchun xabar almashadi.
3. Marshrutni qurish: Tugunlar tarmoqdagi boshqa tugunlarga optimal marshrutlarni aniqlaydi va ular haqidagi ma'lumotlarni o'z marshrutlash jadvaliga yozib qo'yadi.
4. Jadvalni yangilash: Tugunlar yangi tugunlarning qo'shilishi yoki ulanishlar sifatining o'zgarishi kabi tarmoqdagi o'zgarishlarni kuzatib borish uchun o'z marshrutlash jadvalaridagi ma'lumotlarni vaqti-vaqti bilan yangilab turadi.

5. Marshrutga texnik xizmat ko'rsatish: Tugunlar eskirgan yozuvlarni o'chiradi va qo'shni tugunlar haqidagi ma'lumotlarni yangilash orqali marshrutlarni saqlashda davom etadi.

Bu simsiz sensor tarmog'ida marshrutlash jadvallari yaratish va saqlash uchun tugunlar bajaradigan umumiy harakatlar ketma-ketligidir. Algoritmning o'ziga xos tafsilotlari ishlatiladigan marshrutlash protokoliqa qarab farq qilishi mumkin.

Kompyuterlashtirilgan yer osti suv olish inshootini monitoring tizimining axborot bazasi yer osti suv olish inshooti parametrlarini (yer osti suvlari darajasi, sho'rligi va harorati) uzluksiz o'lchashga asoslangan bo'lib, bu qo'pol xatolarga yo'l qo'ymaslik va inson omilining ta'sirini oldini olish uchun odamlarni o'lchash jarayonidan chetlashtirishga imkon beradi. Ushbu yondashuv simsiz sensorli tarmoq (SST) asosida real vaqt rejimida parametrlarni doimiy ravishda o'lchash orqali ma'lumotlarning dolzarbligi muammosini samarali hal qilishga imkon beradi. Bu esa suvli qatlam parametrlari to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash va ularni kompyuterlashtirilgan yer osti suv olish inshootini monitoring tizimiga o'tkazish imkonini beradi.

SST — bu tashqi muhit parametrlari to'g'risidagi ma'lumotlarni to'playdigan va simsiz aloqa orqali tugundan tugunga uzatish orqali tayanch stansiyaga yuboradigan xizmat ko'rsatilmaydigan, miniatyurali elektron qurilmalarning (tarmoq tugunlari) taqsimlangan tarmog'idir.

SST — zamonaviy telekommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri bo'lib, ular kabel infratuzilmasini radioefirga almashtirish bilan ham, yangi funksional imkoniyatlar bilan ham bog'liq. Sensor tarmoqlarining quyidagi xususiyatlarini alohida ta'kidlash kerak:

- O'z-o'zini tiklash va o'zini o'zi tashkil qilish qobiliyati;
- Uzatuvchining quvvati past bo'lgan uzoq masofalarga axborotni uzatish imkoniyati (qayta translyatsiya orqali);
- Tugunlarning arzonligi va ularning kichik o'lchamlari;
- Kam energiya iste'moli va avtonom manbalardan elektr ta'minoti imkoniyati;
- O'rnatish qulayligi, kabellarni yotqizishning hojati yo'qligi (to'liq simsiz texnologiya va batareya quvvati tufayli);
- Qo'shimcha ishlarsiz mavjud va ishlayotgan obyektga bunday tarmoqlarni o'rnatish imkoniyati;
- Planshet kompyuter yordamida simsiz sensorli tarmoq infratuzilmasini boshqarish imkoniyati.

Yer osti suv olish inshooti holatlarini kuzatish va boshqarish uchun kompyuterlashtirilgan tizimning ishlashi quyidagicha amalga oshiriladi: sensorli tarmoq sensorlaridan radiokanallar orqali olingan ma'lumotlar planshet kompyuterida ishlaydigan qat'iyimas-deterministik modellashtirish dasturlari to'plamini bog'laydigan tizim serveriga yuboriladi. Bunda simsiz datchiklar kuzatuv quduqlari, infiltratsion kanallar va hovuzlarga o'rnatiladi.

Simsiz sensorli tarmoqlarning muhim xususiyati ularning o'zini o'zi tashkil etishidir. Har bir alohida joylashgan tugun antenna diapazonida joylashgan boshqa tugunlar bilan guruhlanadi va shu orqali ma'lumotlarni uzatish tarmog'i hosil bo'ladi. Simsiz sensorlar tarmog'iga integratsiyalangan sensorlar axborotni yig'ish, qayta ishlash va uzatish uchun geografik jihatdan taqsimlangan o'zini o'zi tashkil qilish tizimini tashkil qiladi.

Yer osti suv olish inshootini (YOSOI) qurishda tarmoq konfiguratsiyasidagi o'zgarishlarga moslasha oladigan marshrutlash jadvalini tuzish algoritmini ishlab chiqish zarurdir. Taklif etilayotgan algoritm aqlli datchiklar yordamida qurilgan sensor tarmog'ining ishlashi bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish uchun ishlab chiqilgan. Sensorli tarmoq tugunining tuzilmasi 1-rasmda keltirilgan (1-rasm).

1-rasm. Sensor tarmog'i komponentining tuzilishi.

Sensor tarmog'iga quyidagilar kiradi: kam quvvatli qabul qiluvchi va uzatuvchi, mikrokontroller, xotira moduli, ko'rsatkich moduli, mos keladigan blok va sensor.

Sensor tarmog'ining har qanday komponenti parametrlardan birini (masalan, harorat, kuchlanish, oqim, ishchi asbobning aylanish tezligi va boshqalar) o'lchash uchun mo'ljallangan sensorni o'z ichiga olishi mumkin. Marshrutlash jadvalini tuzish uchun tavsiya etilgan algoritm ikki bosqichdan iborat:

1. Yaqin atrofdagi qurilmalarni qidirish va ularning ro'yxatini to'ldirish;
2. Marshrutlash jadvalini qurish yoki yangilash.

Birinchi bosqichni amalga oshirish algoritmi quyidagicha, 2-rasmda berilgan (2-rasm).

2-rasm. Qo'shni qurilmalar ro'yxatini shakllantirish algoritmi.

Marshrut jadvalini tuzishda quyidagi asosiy qadamlarni ajratish mumkin:

1. Qo'shni qurilmalar jadvalidan qurilma raqamini tanlash.
2. Tanlangan qurilmaning qo'shni qurilmalari ro'yxatini olishni so'rash.
3. Olingan ro'yxatdan birinchi raqamni tanlash.
4. Marshrutlash jadvalida tanlangan raqamni qidirish.
5. Agar raqam bo'lmasa, uni marshrutlash jadvaliga qo'shish.
6. Agar raqam mavjud bo'lsa, o'tkazib yuborish va keyingi elementga o'tish.

Qo'shni qurilmalar ro'yxatini va ko'rsatilgan tarmoq uchun marshrutlash jadvalini tuzish misoli 3-rasmda va 1-jadvalda ko'rsatilgan (3-rasm).

3-rasm. Marshrutlash jadvalini tuzish algoritmi.

Qo'shni qurilmalar ro'yxatini va marshrutlash jadvalini to'ldirish (1-jadval).

1-jadval.

Qo'shni qurilmalar ro'yxati

Qurilma raqami	Qo'shni qurilma
1	2,4
2	1,6
3	1,3
4	3
5	2

Marshrutlash jadvali

Qurilma raqami	Marshrut
1	1
5	2
4	3
3	4
2	5

Marshrutlash jadvalini qurish uchun ishlab chiqilgan algoritim 3-rasmda ko'rsatilgan blok-sxema bo'yicha amalga oshiriladi. Mikrokontroller sifatida Microchip kompaniyasining PIC12F683 qurilmasi tanlangan. Eksperimental tadqiqotlar natijasida taklif qilingan yechim kichik hajmdagi dastur va ma'lumotlar xotirasiga ega bo'lgan arzon qurilmalarda muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkinligi aniqlandi (4-rasm).

4-rasm. Simsiz sensorli tarmoqlarga asoslangan YOSOning kompyuterlashtirilgan monitoring tizimining tuzilishi.

Umuman olganda, gidrogeologik jarayonlar uchun sensorli tarmoqlarni loyihalash va qurishda infokommunikatsiya texnologiyalari va telekommunikatsiya sohalariga tegishli ilmiy-texnikaviy muammolarni hal qilish bilan bog'liq bo'lgan ko'plab jihatlarni hisobga olish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu maqolada biz simsiz sensor tarmoqlari monitoring va boshqarish muammolarini hal qilish, simsiz sensorli tarmoqlarda marshrutlash, yer osti suv olish inshootini monitoring tizimiga o'tkazish kabi masalalarni ko'rib chiqdik. Sensor tarmog'i komponentining tuzilishi, qo'shni qurilmalar ro'yxatini shakllantirish, marshrutlash jadvalini tuzish algoritmi va simsiz sensorli tarmoqlarga asoslangan YOSOning kompyuterlashtirilgan monitoring tizimining tuzilishini o'rgandik. Kompyuterlashtirilgan yer osti suv olish inshootini monitoring tizimining axborot bazasi qo'pol xatolarga yo'l qo'ymaslik va inson omilining ta'sirini oldini olish uchun odamlarni o'lchash jarayonidan chetlashtirishga imkon berishini aniqladik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Акрамов А.А. Регулирование запасов пресных вод в подземных водохранилищах Средней Азии. – Ташкент: ФАН РУз, 1991. – 216 с.
2. Усманов Р.Н., Сеитназаров К.К. Вычислительные эксперименты по организации мониторинга и регулирования состояния водозаборов подземных вод // Ахборот технологиялари ва телекоммуникация муаммолари. – Ташкент, 2013. – С. 22–24.
3. Сеитназаров К.К. К вопросу моделирования взаимосвязи между объектом и ее моделью // Вестник ТУИТ. – Ташкент, 2014. – №3. – С. 101–106.

4. Nitaigour, P.M. (Editor). Sensor networks and configuration fundamentals, standards, platforms, and applications. Springer, 2007.
5. Кучерявый Е.А. Принципы построения сенсоров и сенсорных сетей.
6. K. Seitnazarov, A. Aytanov, E. Kojametov, N. Asenbaev. Hydrogeological-Mathematical Model of Formation and Management of Resources and Quality of Fresh Underground Water of the Karakalpak Artesian Basin // 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). <https://ieeexplore.ieee.org/author/37088704428>
7. S.K. Kenesbaevich. The Formation of the Geo-Space Data of Information Support Forecasting of Agricultural Territories // Psychology and Education Journal 58 (2), 324–331.
8. Seitnazarov K.K. Development of Decision-Making Algorithms Based On Irreversible Mathematical Calculations In The Assessment Of Students' Knowledge // NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 13717–13723.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

